

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

INFORMES

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

**INFORME SOBRE LA RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES DE MADRID**

Acta 2, de 3 de marzo de 2025 y Acta 3, de 7 de abril de 2025 en
Colección Resumen de las Actas de la CMPH

Abril 2025

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.15388461

INFORME SOBRE LA IDONEIDAD DE DECLARAR BIEN DE INTERÉS CULTURAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO AL CONJUNTO DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, EN MADRID

Por resolución de 10 de enero de 2025 la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes procedió a la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento a favor de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Posteriormente, el 3 de febrero de 2025 la misma Dirección General solicitó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un informe sobre la idoneidad de tal declaración y para poder informar con un conocimiento directo y actual del estado de los edificios que componen la Residencia de Estudiantes se giró visita al conjunto el pasado 13 de marzo por los señores Moleón y Almagro, académicos de número y miembros de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de esta Real Academia, quienes informan a la citada Comisión de sus resultados.

La descripción del bien, la memoria histórica de su creación y la justificación de los valores que lo hacen merecedor de su declaración como BIC/Monumento está perfectamente demostrada en el anexo de la resolución de incoación del expediente, pero vale la pena señalar ahora cuáles son los componentes históricos del conjunto y hacer alusión a su entorno original para poder aportar un dictamen final referenciado y fundamentado sobre la idoneidad de la declaración.

Los tres primeros edificios de la Residencia de Estudiantes fueron levantados según proyecto y dirección del arquitecto (académico de San Fernando en 1932 con la medalla núm. 20) **Antonio Florez Urdapilleta (1877-1941)** entre 1913 y 1915. Son los llamados "pabellones gemelos" destinados a residencia de estudiantes, dos bloques paralelos cuya calle intermedia se encuentra ocupada por el llamado "jardín de las Adelfas", y luego un pabellón perpendicular a los anteriores, con plantas semisótano y baja destinadas a laboratorios y plantas superiores destinadas a dormitorios, llamado en su origen el "Transatlántico".

A partir de 1915 se construyeron junto a los tres edificios iniciales de Antonio Flórez tres nuevos pabellones según proyecto y dirección de obra del arquitecto **Francisco Javier de Luque (1872-1941)**. Se trata del "pabellón Central", destinado a dirección servicios generales y habitaciones y situado entre el Transatlántico y los gemelos, de un quinto pabellón situado al norte del Transatlántico, destinado a Biblioteca y habitaciones, y finalmente, en 1923, de la casa del Director, algo más separada de los anteriores cinco pabellones e inmediata a la entrada al conjunto situada en la calle del Pinar, números 21 y 23.

La apariencia visual del conjunto de seis elementos construidos por Flórez y Luque entre 1913 y 1923 ofrecía un mismo tono en sus arquitecturas y una uniformidad de imagen que estaba confiada a la unidad del material del que se construían sus fachadas de ladrillo, sus aleros de amplios vuelos y sus cubiertas de teja curva, así como a la regularidad de las formas prismáticas de sus volúmenes.

Las fotografías anteriores a 1936 dan fe de esa uniformidad del conjunto en un entorno ajeno a la trama urbana y en el que eran posibles las plantaciones y ajardinamientos trazados por Javier de Winthuysen, así como los equipamientos deportivos al servicio de sus estudiantes, porque la Residencia sólo contaba inicialmente frente a sus fachadas a poniente, en los altos del Hipódromo, con el Museo de Ciencias Naturales como la preexistencia construida más cercana.

Hay que señalar aquí que en los primeros años 1940s fueron ampliados en altura con una planta los pabellones gemelos y el Central, lo cual ha dejado alteradas, de forma irreversible en la actualidad, las proporciones originales de esos tres edificios. La casa del Director sufrió ampliaciones posteriores y un cambio de destino que desfiguran su perímetro inicial con añadidos menos cuidadosos que los de los años cuarenta en los otros tres pabellones. Por fortuna, tanto el pabellón Transatlántico como el destinado a Biblioteca han mantenido su volumen original.

Tras diferentes destinos para el conjunto construido, en 1986 la Residencia recuperaba su nombre y propósito fundacional. Y así, cuatro de sus pabellones originales, los gemelos, el Transatlántico y el Central, el jardín de las Adelfas y el paseo de las Acacias, han sido rehabilitados según proyecto de los arquitectos Estanislao Pérez Pita y Jerónimo Junquera entre 1991 y 2001, tras la redacción en 1987 por parte de los mismos arquitectos de un Plan Director de la Colina de los Chopos como marco general de las posteriores intervenciones. Esa operación de rehabilitación ha dejado unidos, mediante un sótano de equipamientos y accesos interrelacionados, los cuatro pabellones adscritos al uso de lo que en la actualidad se entiende como edificios propios de la Residencia de Estudiantes.

Junto a las consideraciones anteriores, es importante mencionar también que los cinco pabellones originales de la Residencia de Estudiantes más la que fue casa del Director, esto es, el conjunto levantado según proyectos de Flórez y Luque entre 1913 y 1923, están incluidos en el "Catálogo general de edificios protegidos" del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de 1997.

Por todo lo expuesto, esta Comisión entiende mal que la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento se aplique sólo a los pabellones gemelos, el Central y el Transatlántico y deje fuera de la idea de conjunto original el pabellón Biblioteca y la casa del Director, elementos consustanciales de la Residencia de Estudiantes histórica. Es cierto que esos dos últimos elementos no mantienen hoy ni la adscripción de uso ni las funciones que tuvieron en origen, e incluso que la casa del Director está muy seriamente alterada por ampliaciones muy poco acertadas, pero algo debe hacerse que mantenga la memoria del conjunto original completo.

En consecuencia, parece hoy obligado, por motivos históricos, artísticos y patrimoniales, incluir ambos edificios (los que fueron destinados a Biblioteca y a casa del Director) en la misma idea de respeto asociada a los cuatro pabellones principales, tal como el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid establece con nivel 1 de protección para las seis piezas iniciales.

**Planta general del conjunto de la Residencia de Estudiantes con los seis pabellones
construidos entre 1913 y 1923 por Antonio Flórez y Francisco Javier de Luque**

Así mismo, esta Comisión académica recomienda acompañar la declaración de BIC/Monumento de los cuatro edificios incluidos en el expediente con la solicitud a quien corresponda de un plan de gestión del entorno de la Residencia de Estudiantes que favorezca la recuperación de terrizos y plantaciones en los terrenos ocupados actualmente por canchas deportivas ajenas al uso de la Residencia de Estudiantes y situadas en su frente principal. Así mismo, se deberá dotar al conjunto de unos límites ordenados y coherentes con su propia naturaleza y con su historia, eliminando vallados absurdos y elementos claramente disonantes. Recuperar el entorno idílico de la Residencia en su edad de oro es hoy imposible, pero suprimir las agresiones directas que sufre su entorno más próximo parece consustancial con las intenciones que animan la declaración de BIC/Monumento que está incoada y los altos niveles de tutela, salvaguarda y protección que lleva asociados.

El horizonte de las celebraciones de la Generación del 27 dentro de dos años debería significar un límite temporal máximo para la consecución de un paisaje inmediato deseado, esto es, libre de presencias impropias de su condición de entorno monumental para los edificios.

En base a todo lo anteriormente expuesto, y con las recomendaciones ya hechas, esta Comisión académica acuerda emitir informe favorable a la declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento para la Residencia de Estudiantes.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico

Pedro Moleón Gavilanes (presidente)

Antonio Almagro Gorbea (secretario)

Dicho acuerdo fue ratificado por el Pleno de la Corporación en la reunión celebrada el pasado día 17 de marzo.